

экспедицияларини ташкил этиш белгиланган. Шунга мувофик, Маданият вазириликнинг 2025 йил 15 октябрдаги № 497-сонли буйруғига асосан Туркия Республикасига этнофолклор экспедицияси ташкил этилди. Туркиянинг Зейтинбурну (Истанбул провинцияси), Жейланпинар ва Харран (Шанлиурфа вилояти), Антакя (Хатай вилояти), Юрегир ва Сейхан (Адана вилояти) туманлари, шунингдек, Коня, Алания ва Анталия вилоятларида ўзбеклар истиқомат қилади. Дастлабки олинган статистик маълумотларга кўра Туркиядаги ўзбекларнинг умумий сони 170 минг деб кўрсатилган.

Туркия Республикасига уюштирилган хорижий этнофольклор экспедицияси кенг қамровли материалларни қўлга киритишга муваффақ бўлди. Тўпланган материаллар этник ўзбекларнинг моддий ва номоддий маданий мероси, ижтимоий-маънавий ҳаёти, кундалик турмуш тарзи, хўжалик ва иқтисодий ҳаёти, мулоқот маданиятининг ўзига хос жиҳатларини кўрсатиб беради. Ўзбекларнинг анъанавий мулоқотига келадиган бўлсак, айрим ҳудудларда ўз она тилида эмас, балки турк, афғон, пуштун тилларида гаплашишади. Баъзи қишлоқ ва маҳаллаларда ўзбек тилини яхши сақлаб қолган бўлсада, аммо Афғонистон, Туркия шевалари мулоқот қилишади. Туркиядаги ўзбек жамиятларини ўзбек тилидаги тарихий, илмий, бадий, оммабоп асарлар, китоблар жамланмаси билан таъминлаш, ўзбек тили ўрганиш ва тарғиботини кучайтириш хориждаги ватандошларимизнинг ўзбек сифатида яшаб қолишига ёрдам беради.

Туркиядаги ўзбекларнинг жамоавий маросимлари дарвешона, хайрот, гаштак, ҳофизхонлик, мавлуд айрим атрибутлари билан фарқлансада, аммо деярли Ўзбекистондаги ўзбеклардан фарқ қилмайди. Халқ маънавий ҳаётида феномен даражасига кўтарилган маросимларни бардавом ва барҳаётлигини таъминлаш ўзбек жамиятидан катта меҳнат, масъулият ва таъсирчан тарғибот чораларини кўриш талаб этади.

**ТАЛАБАЛАРДА МИЛЛАТЛАРАРО ТОТУВЛИК ВА
ҲАМЖИХАТЛИК КОМПЕТЕНЦИЯСИНИ РИВОЖЛАНТИРИШ**

Бахронов Бехруз Бўри ўғли

Андижон давлат педагогика институти мустақил тадқиқотчи

Эл. почта: bahronovbehruzboriyevich108@gmail.com

Аннотатсия

Ўзбекистон каби кўпмиллатли мамлакатда миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ва уни талабалар онгига сингдириш — ёш авлодни ватанпарвар, бағрикенг ва мас'улиятли шахс қилиб тарбиялашнинг устувор йўналишидир. Шу жиҳатдан олий таълим муассасаларида талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик компетенциясини ривожлантириш жуда долзарб ҳисобланади.

Калит сўзи: Миллатлараро, миллат, ишонч, спорт бағрикенглик

Annotation

In a multiethnic country like Uzbekistan, strengthening interethnic harmony and instilling it in the consciousness of students is a priority direction in educating the younger generation to be patriotic, tolerant, and responsible individuals. In this regard, developing students' competence in interethnic harmony and solidarity in higher education institutions is considered highly relevant.

Keywords: Interethnic, nation, trust, sport, tolerance

Аннотация

В многонациональной стране, такой как Узбекистан, укрепление межнационального согласия и привитие его в сознание студентов является приоритетным направлением воспитания молодого поколения как патриотичных, толерантных и ответственных личностей. В этом отношении развитие компетенций межнационального согласия и солидарности у студентов в высших образовательных учреждениях является крайне актуальным.

Ключевые слова: межнациональный, нация, доверие, спорт, толерантность

Кириш

Бугунги глобаллашув шароитида турли миллат ва элат вакилларининг бир жамиятда тинч-тотув, ҳамжихатликда яшаши давлат барқарорлиги ва тараққиётининг муҳим шarti ҳисобланади.

Ўзбекистон каби кўпмиллатли мамлакатда миллатлараро тотувликни мустаҳкамлаш ва уни талабалар онгига сингдириш — ёш авлодни ватанпарвар, бағрикенг ва мас'улиятли шахс қилиб тарбиялашнинг устувор йўналишидир. Шу жиҳатдан олий таълим муассасаларида талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик компетенциясини ривожлантириш жуда долзарб ҳисобланади.

Асосий қисм

1. Миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик тушунчаси

Миллатлараро тотувлик – турли миллат ва элат вакиллари ўртасида ўзаро ҳурмат, ишонч ва ҳамкорлик муҳитини яратишдир.

Ҳамжихатлик эса умумий мақсад ва қадриятлар йўлида бирлашиш, ижтимоий барқарорликни таъминлаш жараёни сифатида намоён бўлади.

2. Миллатлараро тотувлик компетенциясининг мазмуни

Талабаларда ушбу компетенция қуйидаги кўникмаларни ўз ичига олади:

– турли миллат, дин ва маданият вакиллари билан самарали мулоқот қилиш;

– бағрикенглик ва тенглик тамойилларига амал қилиш;

– низоли вазиятларни тинч йўл билан ҳал қилиш;

– умуминсоний ва миллий қадриятларни уйғунлаштириш;

– кўпмиллатли муҳитда самарали жамоа сифатида ишлай олиш.

3. Ривожлантириш йўллари

Талабаларда мазкур компетенцияни шакллантириш ва ривожлантириш учун қуйидаги педагогик ва маънавий ишлар амалга оширилиши мақсадга мувофиқ:

1. Маърифий ишлар – миллатлараро дўстлик, ҳамжихатлик ҳақида маърузалар, семинарлар, давра суҳбатлари ташкил этиш.

2. Ижтимоий фаолият – турли миллат талабалари иштирокида маданий тадбирлар, спорт мусобақалари ва кўнгилли ишлар ўтказиш.

3. Ахборот технологияларидан фойдаланиш – бағрикенглик ва тотувлик мавзусида медиаконтент, ижтимоий роликлар ва онлайн-дискуссиялар орқали ёшларни жалб қилиш.

4. Таълим жараёнида интеграция – тарих, фалсафа, маданиятшунослик каби фанлар орқали миллатлараро тотувлик ғояларини сингдириш.

5. Талабаларнинг шахсий намунаси – етакчи талабалар ва ёшлар ташкилотлари орқали ҳамжихатлик маданиятини кенг тарғиб қилиш.

4. Амалий аҳамият

Миллатлараро тотувлик компетенциясига эга бўлган талабалар:

– жамиятда тинчлик ва барқарорликни таъминлашда фаол иштирок этади;

– турли миллат вакиллари билан ҳамкорликда самарали ишлайди;

– глобал дунёда мулоқот маданияти ва бағрикенглик билан ажралиб туради.

Хулоса

Талабаларда миллатлараро тотувлик ва ҳамжихатлик компетенциясини ривожлантириш — фақат таълим муассасаларининг эмас, балки бутун жамиятнинг муҳим вазифасидир. Чунки миллатлараро ҳамжихатлик — юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги ва тараққиётнинг гарови ҳисобланади.

Шу боис, ҳар бир талабада бағрикенглик, ҳурмат ва бирдамлик руҳини шакллантириш орқали келажакда барқарор ва тараққий этган фуқаролик жамияти куриш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. – Т.: Ўзбекистон, 2023.

2. Президент Ш.М. Мирзиёев нутқ ва маърузалари. – Тошкент, 2017–2023 йиллар.

3. Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008.

4. Мамажонов, Р. Миллатлараро муносабатлар ва бағрикенглик. – Т.: Академнашр, 2019.

5. Ўзбекистонда миллатлараро тотувлик ва диний бағрикенглик тажрибалари. – Т.: 2020.
6. UNESCO. Education for intercultural understanding. – Paris, 2018.

Мактабгача таълим ёшидаги болаларни ўсиш ва ривожланишига жисмоний машқларни таъсири

Тўраев Ахрорбек Тождинович

Анджон давлат Педагогика институти Жисмоний маданияти ўқитувчиси

E-mail: torayevaxrorbek@gmail.com

Аннотация: Ушбу мақола мактабгача таълимнинг долзарб вазифасига, соғлом турмуш тарзининг асосий таркибий қисми сифатида жисмоний фаолликни ривожлантиришга бағишланган. Жисмоний фаолиятнинг асосий йўналиши бутун организмнинг соғлиғини мустаҳкамлаш ва соғлом турмуш тарзини шакллантиришдир.

Аннотация: Данная статья посвящена актуальной задаче дошкольного воспитания, развитию двигательной активности как основной составляющей здорового образа жизни. Основное направление физической активности – укрепление здоровья всего организма и формирование здорового образа жизни.

Annotation: This article is devoted to the actual task of preschool education, the development of motor activity as the main component of a healthy lifestyle. The main direction of physical activity is strengthening the health of the whole organism and the formation of a healthy lifestyle.

Калит сўзлар: саломатлик, восита фаолияти, организм, мактабгача таълим, гигиена, омиллар, таъсир.

Ключевые слова: здоровье, двигательная активность, организм, дошкольное воспитание, гигиена, факторы, влияние.

Key words: health, physical activity, organism, preschool education, hygiene, factors, influence.